

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING KONSEPTUAL YONDASHUVLARI

Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b. i.f.f.d. (PhD),
TDIU doktoranti (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning konseptual yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqobatbardoshlikni aniqlash modellari evolyutsiyasi an'anaviy samaradorlik mezonlaridan boshlab, innovatsion va raqamli ekotizim yondashuvlarigacha tizimli ravishda o'rganildi. Raqamlashtirish jarayonlari sanoat korxonalarida qiymat yaratish manbalarini o'zgartirayotgani, natijada baholash metodologiyasiga yangi ko'rsatkichlar – raqamli yetuklik, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv va dinamik qobiliyatlar kiritilishi zarurligi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari zamonaviy sharoitda korxonalar raqobatbardoshligini baholash ko'p omilli, integratsiyalashgan yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье анализируются концептуальные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий в цифровой экономике. В исследовании систематически изучалась эволюция моделей определения конкурентоспособности, начиная от традиционных критериев эффективности и заканчивая инновационными и цифровыми экосистемными подходами. Утверждается, что процессы цифровизации меняют источники создания стоимости в промышленных предприятиях, и, как следствие, необходимо ввести в методологию оценки новые показатели – цифровую зрелость, управление на основе данных и динамические возможности. Результаты исследования показывают, что оценка конкурентоспособности предприятия в современных условиях требует многофакторного, комплексного подхода.

Abstract. This article analyzes conceptual approaches to assessing the competitiveness of industrial enterprises in the digital economy. The study systematically studied the evolution of models for determining competitiveness, starting from traditional efficiency criteria to innovative and digital ecosystem approaches. It was argued that digitalization processes are changing the sources of value creation in industrial enterprises, and as a result, it is necessary to introduce new indicators into the assessment methodology - digital maturity, data-based management and dynamic capabilities. The results of the study show that assessing the competitiveness of an enterprise in modern conditions requires a multifactorial, integrated approach.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, sanoat korxonalarini, raqobatbardoshlik, raqamli yetuklik, innovatsion salohiyat, konseptual yondashuv.

Ключевые слова: цифровая экономика, промышленные предприятия, конкурентоспособность, цифровая зрелость, инновационный потенциал, концептуальный подход.

Keywords: digital economy, industrial enterprises, competitiveness, digital maturity, innovative potential, conceptual approach.

Jahon iqtisodiyotida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi, sanoat ishlab chiqarishining texnologik yangilanishi hamda bozor raqobatining keskinlashuvi sharoitida korxonalar faoliyatini baholash mezonlari tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sanoat korxonalarini oldiga nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki moslashuvchanlik, innovatsionlik va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruvni ta'minlash kabi yangi talablarni qo'ydi. Bunday sharoitda korxonalar raqobatbardoshligini

an'anaviy ko'rsatkichlar asosida baholash yetarli bo'lmay, uni kompleks, ko'p omilli hamda konseptual yondashuvlar asosida o'rganish zarurati ortib boradi.

Raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarish, logistika, marketing va boshqaruv jarayonlariga raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), sanoat interneti (IIoT), bulutli hisoblash va raqamli platformalar sanoat korxonalarining biznes-modellarini tubdan o'zgartirdi. Natijada raqobat ustunligi manbalari ham transformatsiyaga uchrab, moddiy resurslardan ko'ra intellektual kapital, ma'lumotlar sifati, texnologik moslashuvchanlik va innovatsion qobiliyat hal qiluvchi omillarga aylandi. Bu esa raqobatbardoshlikni baholash metodologiyasini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

An'anaviy iqtisodiy yondashuvlarda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi asosan ishlab chiqarish tannarxi, narx ustunligi, mehnat unumdorligi va bozor ulushi kabi ko'rsatkichlar orqali baholangan. Biroq raqamli transformatsiya sharoitida bunday tor doiradagi indikatorlar korxonaning haqiqiy raqobat salohiyatini to'liq aks ettira olmaydi. Chunki zamonaviy sanoatda qiymat yaratish jarayoni tobora ko'proq bilimlar, texnologiyalar, innovatsiyalar va tarmoq hamkorligiga tayanadi. Shu sababli raqobatbardoshlikni baholashda dinamik qobiliyatlar, raqamli yetuklik darajasi, innovatsion faollik, ekotizimga integratsiya kabi omillarni hisobga oluvchi konseptual yondashuvlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda iqtisodiy adabiyotlarda raqobatbardoshlikni baholashning turli nazariy modellari shakllangan. Jumladan, sanoat tuzilmasiga asoslangan yondashuvlar, resurslarga asoslangan nazariya (RBV), dinamik qobiliyatlar konsepsiyasi hamda tizimli raqobatbardoshlik modeli ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarning asosiy bosqichlarini tashkil etadi. Biroq raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu yondashuvlarni integratsiyalash, ularni raqamli transformatsiya omillari bilan boyitish va sanoat korxonalarini amaliyotiga moslashtirish zarurati kuchaydi.

Mamlakatimizda ham "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish, "aqlli" texnologiyalarni joriy etish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Bu jarayonlar sanoat korxonalarining raqobat muhitida faoliyat yuritish mexanizmlarini yangicha baholashni taqozo etadi. Ayniqsa, milliy sanoatning global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuvi, eksport geografiasining kengayishi va ichki bozorda raqobat kuchayishi korxonalar raqobatbardoshligini ilmiy asosda diagnostika qilish muhimligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning konseptual yondashuvlarini tizimli ravishda o'rganish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholash masalasi so'nggi yillarda iqtisodiy adabiyotlarda faol o'rganilmoqda. Tadqiqotchilar raqobatbardoshlikni baholashda an'anaviy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bilan bir qatorda raqamli transformatsiya, innovatsion salohiyat va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv omillarini ham hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Xorijiy olimlardan M. Porter [2] raqobatbardoshlik nazariyasining fundamental asoslarini ishlab chiqib, "raqobat ustunligi" tushunchasini korxonalar strategiyasi bilan bog'lab berdi. Uning "qiymat zanjiri" modeli korxonalar ichki jarayonlarini tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Biroq ushbu yondashuv dastlab raqamli omillarni yetarlicha qamrab olmagan.

K. Schwab [3] to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqobatbardoshlikni baholashda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va platforma iqtisodiyoti hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini asoslab berdi. E. Brynjolfsson va A.McAfee [4] raqamli texnologiyalar mehnat unumdorligi va korxonalar samaradorligiga qanday ta'sir qilishini empirik jihatdan tahlil qilgan. Ularning fikricha, raqamli aktivlarga investitsiya kiritgan korxonalar raqobatda ustunlikka ega bo'ladi, ammo bu jarayon tashkiliy o'zgarishlar bilan birga borishi zarur.

Mahalliy olimlardan A.A.Yadgarov, G.T.Yuldashev [5], X.S.Asatullayev [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**], M.G'.Umarxodjayeva, I.K.Yaxyayeva [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**] boshqalarning ilmiy ishlarida sanoat korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirish masalalari atroflicha tadqiq qilingan.

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholashga oid konseptual yondashuvlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, baholash tizimlari evolyutsiyasi an'anaviy samaradorlik ko'rsatkichlariga asoslangan tor yondashuvlardan bosqichma-bosqich ko'p omilli, ma'lumotlarga tayanuvchi va dinamik modellarga tomon siljigan.

1-rasm. Raqobatbardoshlikni baholash yondashuvlari¹

O'tkazilgan konseptual sintez natijalari sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholash yondashuvlarini to'rtta asosiy paradigmatic blokka ajratish imkonini berdi: resurs-samaradorlik yondashuvi, bozor pozitsiyasi yondashuvi, innovatsiyaga asoslangan yondashuv hamda raqamli ekotizim yondashuvi. Ushbu bosqichlar o'rtasidagi o'tish jarayoni global ishlab chiqarish tizimlarida raqamli texnologiyalar rolini keskin ortib borayotganini yaqqol aks ettiradi.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar raqobatbardoshlikni baholash yondashuvlari vaqt o'tishi bilan qanchalik tubdan o'zgarishini ko'rsatadi. Ushbu evolyutsiyani quyidagi asosiy tendensiyalar orqali tahlil qilish mumkin:

–2000-yillargacha asosiy e'tibor ishlab chiqarish samaradorligi va tannarxni pasaytirishga qaratilgan bo'lsa, keyingi o'n yillikda korxonalar o'zlarining bozor ulushi va qiymat zanjiridagi o'rniga ko'proq ahamiyat bera boshladilar.

–2010–2020 yillar oralig'ida raqobatbardoshlikning bosh mezonini sifatida texnologik salohiyat va ITI (R&D) ko'rsatkichlari yuzaga chiqdi. Bu davrda faqat ishlab chiqarish emas, balki yangi g'oyalarni patentlash va amaliyotga joriy etish asosiy ustunlikka aylandi.

–2020-yildan boshlab kuzatilayotgan hozirgi bosqichda raqobat korxonalar doirasidan chiqib, raqamli ekotizimlar darajasiga ko'tarildi. Endilikda korxonaning muvaffaqiyati uning ma'lumotlar bilan ishlash mahorati va platformalar integratsiyasidagi moslashuvchanligiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini baholash metodologiyasi tubdan transformatsiyalanmoqda. Agar ilgari baholash tizimlari asosan ishlab chiqarish samaradorligi, tannarx va bozor ulushi kabi an'anaviy ko'rsatkichlarga tayangan bo'lsa, hozirgi bosqichda raqobat ustunligi tobora ko'proq raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish darajasi, innovatsion faollik, ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati hamda tashkiliy moslashuvchanlik bilan belgilanmoqda.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "“O'zbekiston – 2030” strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ–300-sonli qarori // www.lex.uz.
2. Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, 557 p.
3. Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. International Journal of Communications, Network and System Sciences, Vol.10 No.3, March 31, 2017
4. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

¹ Muallif ishlanmasi

5. A.A.Yadgarov, G.T.Yuldashev. Real sektorda mahsulot sifati va raqobatbardoshligi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti –T: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2019 -162bet
6. Abbasxon Jalolov. (2025). SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI. «Muhandislik Va Iqtisodiyot» Jurnal, 3(10), 8–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17411897>
7. A.R.Jalolov. Sanoat korxonolari raqobatbardoshligini oshirishning konseptual mexanizmlarini takomillashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2025-yil, sentyabr. № 9-son.